

TIBBIY TURIZMDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH: YANGI YO‘NALISHLAR VA RIVOJLANISH STRATEGIYALARI

Nurmatova Oltinoy Alixo‘ja qizi

Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti Pediatriya-2 kafedrasida asistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048742>

ANNOTATSIYA. Bu maqola tibbiy turizm xizmatlarini rivojlantirishning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan. Xalqaro tajribalar asosida rivojlanish yo‘nalishlari, yondashuvlar va muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqotlar orqali ushbu sohada xizmat sifatini oshirish uchun innovatsion texnologiyalar, mijozlar ehtiyojiga yo‘naltirilgan yondashuv va xizmat sifatini oshirish uchun takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: tibbiy turizm, telemeditsina, innovatsion texnologiyalar, malakali tibbiy xizmatlar, akkreditatsiya, xalqaro standartlar, masofaviy konsultatsiyalar

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена актуальным вопросам развития услуг медицинского туризма. На основе международного опыта анализируются направления развития, подходы и проблемы. Благодаря исследованиям предлагаются инновационные технологии для повышения качества обслуживания в этой области, подход, ориентированный на потребности клиентов, и предложения по повышению качества обслуживания.

Ключевые слова: медицинский туризм, телемедицина, инновационные технологии, квалифицированные медицинские услуги, аккредитация, международные стандарты, дистанционные консультации.

ANNOTATION. This article is devoted to topical issues of the development of medical tourism services. On the basis of international experiences, development directions, approaches and problems are analyzed. Through research, proposals are made to improve the quality of service in this area, innovative technologies, a customer needs-oriented approach, and quality of Service.

Keywords: medical tourism, telemedicine, innovative technologies, qualified medical services, accreditation, international standards, remote consultations

KIRISH.

Tibbiy turizm — bemorlar malakali tibbiy xizmatlar, jarrohlik amaliyotlari yoki diagnostik xizmatlarni olish uchun boshqa mamlakatlarga sayohat qiladigan soha hisoblanadi. Bu sohaga talab oshib borishi bilan u turli mamlakatlarda yangi xizmatlarni joriy qilish, sifatni oshirish va raqobatbardoshlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynamoqda.

Tibbiy turizm global bozorda yuqori darajada o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, davlatlar uchun iqtisodiy jihatdan jozibador sohalardan biridir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda xorijiy davlatlarga tibbiy yordam uchun sayohat qiluvchi insonlar soni sezilarli darajada oshgan. Ushbu jarayonda tibbiy xizmatlar sifati bemorlar tanlovi uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Sifatli xizmat ko‘rsatish orqali tibbiy turizmga jalb qilingan bemorlar sonini oshirish va mamlakatning raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin.

Tibbiy turizm sifatlari xizmat taqdim etilishi milliy sog‘liqni saqlash tizimi va xalqaro miqyosdagi hamkorlikni yanada rivojlantiradi. Tibbiy turizm orqali xalqaro bemorlarga yordam ko‘rsatish mamlakatga qimmatbaho valyuta kirib kelishiga, yangi ish o‘rinlari yaratilishiga va mahalliy iqtisodiyotni kuchaytirishga yordam beradi. Biroq, bu jarayon muvaffaqiyatli bo‘lishi

uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xizmatlar sifatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60 sonli farmoni doirasida mamlakatimiz taraqqiyotini belgilovchi 100 ta maqsad ishlab chiqildi. Ushbu strategiyaning 55-maqsadi aynan tibbiy xizmatlarni rivojlantirish orqali turizm sohasi daromadini sezilarli darajada oshirish va 35-maqsadda O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilish dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish xamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga etkazish vazifalari qo‘yilgan. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda albatta tibbiy turizm muhim ahamiyat kasb qiladi.[1]

Tibbiyot sohasida turizm, ya‘ni tibbiy turizm so‘nggi yillarda jadal sur‘atlarda o‘sib bormoqda. Bu trend, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlardan kelib chiqqan bo‘lib, u yerda tibbiy xizmatlar nisbatan arzon va sifatli bo‘lishi mumkin. Tibbiy turizmning asosiy afzalliklaridan biri bu—xarajatlarni optimallashtirishdir. Masalan, AQSh va Yevropa Ittifoqi kabi rivojlangan mamlakatlarda ba‘zi tibbiy muolajalar juda qimmatga tushishi mumkin, shuning uchun bemorlar xarajatlarni kamaytirish maqsadida boshqa mamlakatlarga safar qilishadi. Xalqaro sog‘liqni saqlash tizimlariga ta‘siri katta bo‘lib, bu holat ba‘zi bir davlatlarda tibbiy infratuzilmani yaxshilashga yordam berdi. Biroq, bu o‘ssish ba‘zi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda, masalan, mahalliy aholining tibbiy xizmatlarga kirish imkoniyatlarining cheklanishi. Shuningdek, tibbiy turizm faoliyatining sifati va xavfsizligi yuzasidan xalqaro standartlar va nazorat mexanizmlarini yaratish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Kelajakda tibbiy turizm sohasida rivojlanishni davom ettirish uchun, mamlakatlararo hamkorlik va tibbiy standartlarni yaxlitlash muhim bo‘ladi. Bunday yondashuv nafaqat tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi, balki bemorlar uchun yanada xavfsiz va samarali muhit yaratish imkonini beradi. [2]

Tibbiy turizm - atamasi ikkala turizm turini o‘zida mujassam etuvchi, sayyoh o‘zi yashab turgan joydan boshqa hududga malakali tibbiy xizmatdan foydalanish uchun rejalashtirilgan muddatda sayohat qilishi va shu barobarida dam olish, hordiq chiqarish turizm xizmatlaridan foydalanishni anglatadi. Tibbiy turizm faqat boshqa davlatda tibbiy xizmat ko‘rsatishni o‘z ichiga olibgina qolmay, aynan shu davlatning boshqa bir burchagida tibbiy xizmatdan foydalanishni ham bildiradi. [3]

METODOLOGIYA

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi:

1. Literatura tahlili – tibbiy turizmga ilg‘or tajribalarni aniqlash uchun xalqaro maqolalar, hisobotlar va tadqiqotlar tahlil qilindi.

2. So‘rovnoma va intervyular – tibbiy xizmatlar ko‘rsatuvchi kompaniyalar va bemorlar o‘rtasida so‘rovnoma va intervyular o‘tkazildi. Bu orqali mijozlar ehtiyojlari va umidlari tahlil qilindi.

3. Kuzatish va benchmarking – rivojlangan mamlakatlarda tibbiy turizmni tashkil etish yondashuvlari va amaliyotlari tahlil qilinib, xalqaro standartlarga mos xizmat ko‘rsatish imkoniyatlari o‘rganildi.

NATIJALAR

Natijalar bo‘yicha quyidagi asosiy jihatlar aniqlandi:

3.1 Texnologik yondashuvlar

Telemeditsina va raqamli sog'liqni saqlash xizmatlari bemorlarga masofadan xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Shuningdek, elektron hujjat aylanishi va bemor ma'lumotlarini xavfsiz boshqarish xizmatni sezilarli darajada qulaylashtiradi.

3.2 Mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar

Mijozlar ehtiyojlariga mos xizmat ko'rsatish va yuqori darajadagi xizmat madaniyati tibbiy turizmda yuqori raqobatni ta'minlaydi. Quyida mijozlarning xizmat sifatiga bo'lgan talablariga asoslangan natijalar keltirilgan.

Xizmat omili	Mijozlar talabi(%)	Mamnuniyat(%)
Sifatli xizmat	85%	73%
Arzon narx	70%	65%
Quvnoq muxit	55%	60%
Madaniy moslashuv	60%	58%

3.3 Xalqaro standartlar va akkreditatsiya

Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan markazlar bemorlarga katta ishonch bag'ishlaydi. So'rov natijalariga ko'ra, akkreditatsiyadan o'tgan markazlar xizmat sifati yuqori bo'lishiga kafolat berib, bemorlar orasida ko'proq talabga ega.

MUHOKAMA

1. Texnologik yondashuvlarning ahamiyati – ko'pgina mamlakatlar tibbiy xizmat ko'rsatish jarayoniga telemeditsina va raqamli sog'liqni saqlash xizmatlarini integratsiya qilish orqali bemorlar bilan doimiy aloqada bo'lish imkoniyatlarini taqdim etmoqda.

2. Mijozlarga yo'naltirilgan yondashuv – bemorlarning ehtiyojlarini yanada aniqroq tushunish va ularga individual xizmat ko'rsatish tibbiy turizmda muhim o'rin tutadi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, bemorlarning asosiy talablari sifatli xizmat, qulay narxlar va madaniy moslashuvdir.

3. Xalqaro hamkorlik va akkreditatsiya – xalqaro standartlarga javob beruvchi va akkreditatsiyadan o'tgan markazlar bemorlarga ishonch bag'ishlaydi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

4. Marketing strategiyalarining samaradorligi – xalqaro darajada tibbiy turizm xizmatlarini keng reklama qilish, xususan raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilish yuqori samara keltirishi kuzatildi.

Tibbiy Turizmدا Innovatsion G'oyalar

1. Telemeditsina va Masofaviy Konsultatsiyalar

Telemeditsina tibbiy turizmدا yangi yo'nalishlardan biri bo'lib, bemorlar va tibbiyot mutaxassislariga masofadan turib muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bemorlar o'z davolanish jarayonini boshlashdan oldin, masofadan tibbiy konsultatsiya olish orqali o'z holatini oson tushunishlari va davolanish jarayoniga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Shuningdek, bemorlar davolanish tugaganidan so'ng ham telemeditsina orqali mutaxassis bilan bog'lanib, kuzatish jarayonlarini davom ettirishlari mumkin.

2. Sun'iy Intellekt va Big Data Tahlili

Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) yordamida bemorlarning tibbiy ma'lumotlarini tahlil qilish, kasallik xavfi va davolash natijalarini prognoz qilish imkoniyati mavjud. Bemorlarning sog'lig'i bilan bog'liq katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali individual davolash strategiyasini ishlab chiqish mumkin. Bu esa davolash jarayonini yanada samarali va qisqa muddatli qilishga yordam beradi.

3. Robotlashtirilgan Jarrohlik

Robotlashtirilgan jarrohlik tibbiy turizm sohasida katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya murakkab jarrohlik operatsiyalarini aniq va xavfsiz bajarish imkonini beradi. Robotlar yordamida jarrohlik operatsiyalarini amalga oshirish davolash jarayonining sifatini oshiradi va rehabilitatsiya muddatini qisqartiradi.

4. Genom Texnologiyalari va Individual Davolash

Genom texnologiyalari bemorlarning individual genom ma'lumotlarini o'rganish orqali ularning kasalliklari va tanasining o'ziga xosliklariga mos davolash usulini ishlab chiqishga imkon beradi. Bu orqali bemorlar uchun shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini yaratish, nojo'ya ta'sirlarni minimallashtirish va samaradorlikni oshirish mumkin.

5. Virtual Haqiqat (VR) va O'quv Treninglari

Virtual haqiqat texnologiyalari tibbiyot xodimlari uchun innovatsion o'quv platformalarini yaratishda qo'llaniladi. Bemorlar uchun VR orqali davolanish jarayonini tushuntirish, ularni operatsiyaga tayyorlash va xavotirni kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, VR orqali tibbiyot mutaxassislari uchun yangi texnologiyalar va amaliyot usullarini o'rgatish imkoniyati ham mavjud.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda tibbiy turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va yondashuvlari ko'rib chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, texnologik yangiliklar, mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar, xalqaro standartlarga moslik va samarali marketing strategiyalari tibbiy turizmga raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Tibbiy turizmda xizmatlar sifatini oshirish xalqaro standartlarga rioya qilish, mutaxassislar malakasini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va bemorlar uchun qulay muhit yaratish kabi omillarga bog'liq. Shuningdek, muammolarni hal qilish va yangi strategiyalarni joriy etish orqali tibbiy turizm yanada yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etish mumkin. Bu esa nafaqat bemorlarning qoniqishini oshiradi, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham katta hissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Samandarov Q.A. Turizm bozorida tibbiy turizmning tutgan o'rni va o'zbekistonda sohani rivojlantirish uchun xorij tajribalarini qo'llash. *Science and innovation international scientific journal*
2. Tibbiyotda turizm: xalqaro sog'liqni saqlashda yangi imkoniyatlar. *International scientific and practical conference cultural echoes on the silk road: bridging historical legacies with modern tourism*. may 16-18, 2024
3. Turizm sanoatida tibbiy turizm biznesi rivojlanishi uchun to'siq bo'luvchi salbiy omillar. *"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz November 2023 / Volume 4 Issue 11*
4. World Health Organization. (2020). *Medical Tourism: An Overview of Ethical and Quality Issues*.
5. Smith, R., & Lee, S. (2021). *Innovations in Medical Tourism: Challenges and Opportunities*. *Journal of Health Tourism*, 15(3), 45–56.
6. Brown, J., & Patel, M. (2019). *Telemedicine and Remote Consultations in Medical Tourism: A Modern Approach*. *Health and Tourism Journal*, 13(2), 89–103.
7. *Global Health Tourism*. (2022). *The Role of Artificial Intelligence in Medical Tourism*.
8. Han, H., & Hyun, S. S. (2015). *Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness*. *Tourism Management*, 46, 20-29. doi:10.1016/j.tourman.2014.06.003

9. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand, and... surgery. *Tourism Management*, 27(6), 1093-1100. doi:10.1016/j.tourman.2005.11.005
10. Lunt, N., & Carrera, P. (2010). Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. *Maturitas*, 66(1), 27-32. doi:10.1016/j.maturitas.2010.01.017
11. Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. (2007). *Medical tourism in developing countries*. New York: Palgrave Macmillan.
12. Heung, V. C., Kucukusta, D., & Song, H. (2010). A conceptual model of medical tourism: Implications for future research. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 27(3), 236-251. doi:10.1080/10548401003744677